

АДИРЛАРДА КОВУЛ МАЙСАЛАРИНИ УНДИРИБ ОЛИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛИ

Ш.М.Эргашев

Мустақил изланувчи

Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий тадқиқот институти,
Самарқанд, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10995388>

Аннотация. Ушбу ишнинг мақсади адирлар шароитида ковул уруғларининг унувчанлигини ошириш усулини ишлаб чиқишдир. Тадқиқотлардан аниқланганки, 90 кун давомида совуқ стратификацияланган ковул уруғларини 2-3 см чуқурликда кўмиб, вақтинчалик иссиқхона эффектини ҳосил қилиш орқали уруғларнинг тўлиқ униб чиқишига эришиш мумкин.

Калит сўзлар: адир, яйлов, фойдаланиш, самарадорлик, ковул, уруғ, унувчанлик, стратификация, иссиқхона эффекти, тупроқ, намлиги, ҳарорат.

Кириш. Ўзбекистонда “адирлар” деб аталувчи минтақа ерларининг умумий майдони қарийиб 4,0 млн. гектарни ташкил қилади ва ҳозирги кунда бундай ерлардан яйлов сифатида фойдаланиб келинмоқда. Яйловлар ҳосилдорлиги нисбатан паст, яъни турли йилларда гектаридан 1,5-3,5 центнер қуруқ массани ташкил қилиб, бундай яйловларнинг камида 3,0 гектарида бир бош кўйни йил давомида озуқа билан таъминлаш мумкин. Бу дегани, адир яйловларидан фойдаланиш самарадорлиги нисбатан паст, яъни йилига ўртача 500 минг сўм/ га атрофида бўлиши мумкин. Адирларда ўсишга мослашган ўсимлик турлари мавжудки, улардан экспортбоп махсулот олиш орқали ерлардан фойдаланиш самарадорлигини кескин ошириш мумкин. Шундай ўсимлик турларидан бири- ковул (ковар)- *Capparis spinosa L.* ўсимлигидир. Лекин бу ўсимлик асосан уруғидан кўпайсада, уруғларини экиш орқали адирлар шароитида ковулзорлар барпо қилиш анча мураккаб. Сабаби- уруғларининг унувчанлиги жуда паст ва адирлар шароитида тупроқнинг юза (уруғ экиладиган) қатламидаги намлик миқдорининг ва зарур ҳароратнинг ўта ўзгарувчанлигидир. Мазкур мақолада ковул уруғларини адирлар шароитида ундириб олишнинг айрим технологик тадбирларини қўллашнинг самарадорлиги бўйича маълумотлар келтирилмоқда.

Адабиётлар шарҳи. Мазкур муаммога қаратилган адабиётлар таҳлили шундан далолат берадики, Ўзбекистонда ковулни маданий шароитда етиштириш йўналишида илмий-тадқиқот ишлари деярли олиб борилмаган. Лекин, Ўрта ер денгизи атрофи мамлакатларида, жумладан Италия, Испания, Туркия, Кипр ва бошқа баъзи хорижий мамлакатларда мазкур ўсимликни етиштириш бўйича кўплаб илмий-тадқиқот ишлари амалга оширилиб келинмоқда ва маълум натижаларга эришилган. Хорижлик олимлар томонидан ковул уруғларининг унувчанлигини оширишнинг бир талай услублари таклиф этилган. Бу услублар қуйидагилардан иборат: гиббериллин кислотаси ва KNO_3 билан ишлов бериш (Pupalla N., Fowler J.I., 2002; Bahrani M.J., Ramasani G.M., Shekafandehi A. and Taghvaei M., 2008;) ва H_2SO_4 кислотаси ва гиббериллин кислотаси (GA_3) билан ишлов бериш (Sozzi G., Chiesa A., 1995) қайноқ сувда сақлаш ва зудлик билан совутиш Эроннинг доривор ўсимликлар институти (ACECR) олимлари (Labbafi M.R., Mehrfarin

A., Nadi Badi H., Chorbanı M., Tavakoli M.,2018) томонларидан олиб борилган тадқиқотларда ковул уруғларини 15 минут давомида H₂SO₄ кислотасида ивитиш ва 2000 ppm дозали гиббериллин кислотаси (GA₃) билан ишлов бериш ва 20, 30°C ўзгарувчан ҳароратларда ундириш орқали унувчанликнинг 75% бўлишига эришилган. Лекин ушбу таклиф қилинган услублар лаборатория шароитларида олинган бўлиб, дала шароитларида қутилган натижаларни бермаслиги ҳам мумкин.

Ушбу йўналишда Ўзбекистонда ҳам талайгина ишлар амалга оширилган, ковул уруғларининг унувчанлигини оширишнинг оддий ва қўлланилиши қулай, хавфсиз ва самарали усули ишлаб чиқилган ва махсус патент билан ҳимояланган (Патент:№IAP 06605; Раббимов, Хамраева, Раббимов, Ахмадалиева, 2021).

Тадқиқот услублари. Дала тажрибаларини қўйишда узоқ муддатли совуқ стратификацияланган уруғлардан фойдаланилди (Патент:№IAP 06605). Тадқиқотларда ковул уруғлари турли муддатларда, яъни февраль ва март ойларида, ҳар бир вариантда 100 донадан уруғлар 4 такрорланишда, экиш чуқурлиги 1,0 см дан 4,0 см гача қилиб экилди. Дала тажрибаларини олиб боришда “Чўл озуқабоп ўсимликлари интродукцияси ва селекцияси бўйича услубий тавсиялар” дан (Раббимов, Хамроева, 2016) фойдаланилди.

Тажрибалардан олинган маълумотларни биостатистик таҳлил қилишда Б.А. Доспехов (1979) таклиф қилган услублардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Адирлар шароитида ковул ўсимлигини етиштиришда уруғларни экишнинг оптимал муддатларини аниқлаш муҳим агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади. Чунки уруғларнинг униб чиқиши учун зарур бўлган тупроқ намлиги мазкур минтақада тез ўзгарувчан омил бўлиб, тупроқнинг юза қатлами намлик даражаси кун ва соат сайин ўзгариб туради. Бу ерда шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, ковул уруғларини қушлар, ҳашаротлар жуда хуш кўриб ейишади. Кузатувлар шуни кўрсатдики, ковул меваси пишиб очилгани заҳоти чумолилар уруғларни таший бошлайди ва ўша куниде мевада уруғлар қолмайди. Шу боис, уруғлар экилганида албатта ҳашаротларнинг фаол ҳаёт фаолияти бошланмаган муддатни танлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Ковул ўсимлиги иссиқсевар ўсимлик турларидан бири ва унинг уруғлари нисбатан юқори ҳароратларда униб чиқиш хусусиятига эга.

Ковул уруғларини экишдан олдин 90 кун совуқ стратификациялаш орқали ишлов бериб, турли муддатларда далага ҳар хил чуқурликларда экиш бўйича биз томондан олиб борилган дала тажрибаларимизда ўрганилган омиллар таъсирида турлича натижалар қайд этилди. Ковул уруғларининг дала унувчанлигига экиш муддати ва экиш чуқурлигининг таъсири ўрганилганда, уруғлар 90 кун давомида совуқ стратификация қилиниб, февраль ойида турли чуқурликларга экилганда унувчанлик вариантлар бўйича ўртача 18,0-53,7%ни ташкил этган бўлса, ҳаво ва тупроқ ҳарорати бироз ошган вақтда, яъни март ойида турли чуқурликларда экилганда унувчанлик 19,2-64,8% бўлганлиги ва февраль ойида экилгандагига қараганда 1,2-11,1% юқори бўлиши таъминланганлиги қайд этилди (1-жадвал).

1-жадвал

Ковулуруғларининг дала унувчанлиги, % (Тепакул тажриба даласи, 200-2022 йй.)

Экиш	Экиш чуқур-	Такрорликлар бўйича	M±m	Унувчан-
------	-------------	---------------------	-----	----------

муддати	лиги, см	I	II	III	IV		лик, %
Февраль (II-ўн кунлик)	1,0	17,5	19,2	16,7	18,6	18,0±1,12	18,0
	2,0	56,8	51,4	55,8	50,6	53,7±3,10	53,7
	3,0	43,6	33,7	42,8	36,7	39,2±4,79	39,2
	4,0	8,6	7,2	13,1	11,2	10,0±2,64	10,0
март (II- ўнкунлик)	1,0	21	16,7	20,3	18,7	19,2±1,91	19,2
	2,0	63,4	68,2	61,5	66,1	64,8±2,95	64,8
	3,0	48,6	53,7	46,6	51,5	50,1±3,13	50,1
	4,0	20,7	18,6	18,3	19,6	19,3±1,09	19,3

Уруғларни экишнинг оптимал муддатини аниқлаш тажрибасида уруғлар февраль ва март ойларида экилиб кўрилди. Тажрибадан олинган маълумотларга кўра, ковул уруғларини март ойида экиш оптимал муддат деб ҳисоблаш мумкин. Чунки, ушбу муддатда экилган уруғларнинг унувчанлиги турли йилларда 19,3-64,8% ни ташкил қилди. Февраль ойида экилган уруғлар унувчанлиги эса нисбатан пастроқ, яъни 10,0-53,7% ни ташкил қилди. Февраль муддатида экилган уруғлар унувчанлигининг паст бўлишини уруғлар стратификацияси муддатининг қисқарганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Экиш чуқурлигининг ковул уруғлари унувчанлигига таъсирини таҳлил этадиган бўлсак, уруғлар февралда экилган фонда уруғлар (1,0 см) экилганда унувчанлик 18,0±1,12%, 2,0 см чуқурликка экилганда 53,7±3,10%, 3,0 ва 4,0 см чуқурликларга экилганда тупроқ ҳароратининг бироз пасайиши эвазига унувчанлик мос равишда 39,2±4,79% ва 10,0±2,64% бўлганлиги аниқланди.

Стратификацияланган (90 кун) уруғлар март ойида экилганда февраль ойида экилган вариантлардагига қараганда унувчанлик мос равишда 1,2; 11,1; 10,9; 9,3% кўп бўлганлиги қайд этилди. Ушбу ҳолат март ойида ҳаво ва тупроқ ҳароратининг ортиши билан изоҳланади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, совуқ стратификация (90 кун) қилинган ковул уруғларини февраль ойининг 2- ўн кунлигида экишга қараганда март ойининг 2- ўн кунлигида экиш, шунингдек уруғларни 2,0 см чуқурликка экиш уруғларнинг унувчанлиги 64,8% бўлишини таъминлайди.

Ковулни дала шароитида уруғидан кўпайтиришда уруғ экилган уяларда иссиқхона эффектини ҳосил қилишнинг юқори самара бериши аниқланди. Иссиқхона эффектини оддий пластик идишлар (турли 1,5 л ҳажмдаги Pepsi-Cola ёки Coca-Cola идишлари) ёрдамида ҳосил қилиш мумкин. Бунда идишлар ўртасидан перпендикуляр кесилади ва уруғ экилган уялар устига ўрнатилади. Идишларни шамол кўзғатмаслиги учун улар тупроққа 2-3 см чуқурликда ботирилади. Иссиқхона эффекти туфайли уруғ экилган уяларда тупроқ намлиги етарли бўлиши, ҳароратнинг ташқи муҳитга нисбатан юқори бўлиши таъминланади. Дала тажрибаларида уруғ экилган уяларда иссиқхона эффектини ҳосил қилиш учун 100 та уялар усти пластик идишлар билан ёпилди.

Назорат сифатида усти ёпилмаган 100 та уруғэкилган уялар олинди. Март ойининг 2-чи ўн кунлигида экилган ушбу тажриба даласида апрель ойининг бошида майсалар униб чиқиши кузатилди. Апрель ойининг охирида пластик идишлар олиниб, ҳар иккала вариантлардаги униб чиққан майсалар сони аниқланди (2-жадвал).

2-жадвал

Иссиқхона эффеќтининг ковул уруғларининг дала шароитидаги унувчанлигига таъсири

Тепакул тажриба даласи, 2022 й.

Тажриба вариантлари	Майсалар униб чиққан уялар сони, дона
Назорат	48,3 ± 2,4
Иссиқхона эффеќти	86,4 ± 3,2

Униб чиққан майсалар сонини аниқлаш шуни кўрсатдики, назорат вариантыдаги майсалар мавжуд уялар сони ўртача 48 донани ташкил қилган бўлса, иссиқхона эффеќти ҳосил қилинган вариантда майсалар униб чиққан уялар сони назоратга нисбатан анча кўп, яъни ўртача 86 донани ташкил қилди. Ушбу дала тажрибасидан олинган маълумотлар шундан далолат берадики, ковул уруғлари экилган уялар устини пластик идишлардан тайёрланган мосламалар (оддий, ҳажми 1,5 л бўлган минерал сув ва бошқа ичимликлардан бўшаган баклажклар) билан ёпиб, иссиқхона эффеќтини ҳосил қилиш уруғларининг қийғос униб чиқишини таъминлайди. Униб чиққан майсаларда уруғпалла баргларининг тўлиқ етилишид аврида (апрель ойининг охирида) ўсимликлар усти очилади.

Хулосалар. Ковул уруғларининг унувчанлигини оширишнинг энг самарали усули - уларни узоқ муддатли (90 кун) совуқ стратификациялаш бўлиб, ушбу усулни қўллаш орқали уруғларнинг лаборатория унувчанлигини 86,4% гача, дала унувчанлигини эса 69,7%га етказиш мумкин. Адирлар шароитида ковул уруғларини далага экишнинг оптимал муддати- март ойининг 2-чи ўн кунлиги ҳисобланади. Дала шароитида тўлиқ майсалар сонини ундириб олишга эришиш учун уруғ экилган уяларда вақтинчалик иссиқхона эффеќтини ҳосил қилиш зарур.

References:

1. Раббимов А., Хамраева Г.У. Чўл озуқабоп ўсимликлари интродукцияси ва селекцияси бўйича услубий тавсиялар. Самарқанд, 2016. 48 б.
2. Раббимов А., Хамраева Г.У., Ахмадалиева Л.Х., Раббимов Ф.А. Ковул (*Capparis spinosa* L.) уруғларига экишдан олдин ишлов бериш усули. Патент:№IAP 06605, 2021.
3. Bahrani M.J., Ramasani G.M., Shekafandehi A. and Taghvaei M. Seed germination of wild Caper (*Capparis spinosa* L., var. *parviflora*) as effected by dormancy breaking treatmes and salinity levels. *Seed Sci Technology*. 36. Pp/ 776-780. Doi: 10.15258./sst.2008.36.3.27.
4. Labbafi M.R., Mehrafarin A., Nadi Badi H., Chorbanani M., Tavakoli M. Improve Germination of caper (*Capparis spinosa* L.) seeds by different induction treatments of seed dormancy breaking. *Trakia Jornal of Sciences*, vol. 16. N1, 2018. pp. 70-74.
5. Pupalla N., Fowler J.I. Lesquerella seeds pre-treatment to improve germination. *Industrial Capers and Products*, 17: 2002. pp.61-69.
6. Sozzi G., Chiesa A. Improvement of caper (*Capparis spinosa* L.) seeds germination by breaking seeds coat-induced dormancy. *Scientia Horticulturae*, 1995. N 62.pp.255-261.